

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafrō'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdıyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQARISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQARISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQARISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	241
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	261
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	271
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	276
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	283
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	286
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	291
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	296
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	301
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	305
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	310
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	316
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	324
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	330
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	334
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	337
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	347
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	355
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	360
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	368
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	372
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	379
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	384
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	390
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	396
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	400
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	404
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	411
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	416
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	420
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI

Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Tayanch doktranti

Email: ajiniyaz.jarimbetov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada aktivlar qadrsizlanishi hisobini moliyaviy hisobotlarda aks ettirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Tadqiqotda 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi" BHXS hamda 9-son "Moliyaviy vositalar" MHXS talablari asosida asosiy vositalar va moliyaviy aktivlar qadrsizlanishi hisobini tashkil etish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, BHMS va BHXS talablari o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar o'rganilib, aktivlar qadrsizlanishini moliyaviy hisobotlarda aks ettirish bo'yicha buxgalteriya o'tkazmalari hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aktivlar qadrsizlanishi, BHXS 36, MHXS 9, moliyaviy aktivlar, asosiy vositalar, moliyaviy hisobot, qadrsizlanish zarari, expected credit loss, buxgalteriya hisobi, qayta baholash.

Аннотация: В данной статье исследованы теоретические и практические аспекты отражения обесценения активов в финансовой отчетности. В исследовании проанализированы вопросы организации учета обесценения основных средств и финансовых активов на основе требований МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Также изучены сходства и различия между национальными и международными стандартами бухгалтерского учета, разработаны бухгалтерские проводки и практические рекомендации по отражению обесценения активов в финансовой отчетности.

Ключевые слова: обесценение активов, МСФО 36, МСФО 9, финансовые активы, основные средства, финансовая отчетность, убытки от обесценения, expected credit loss, бухгалтерский учет, переоценка.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of recognizing asset impairment in financial statements. The study analyzes the organization of impairment accounting for fixed assets and financial assets based on the requirements of IAS 36 "Impairment of Assets" and IFRS 9 "Financial Instruments." In addition, the similarities and differences between national and international accounting standards are explored, and accounting entries as well as practical recommendations for reflecting asset impairment in financial reporting are developed.

Keywords: asset impairment, IAS 36, IFRS 9, financial assets, fixed assets, financial reporting, impairment loss, expected credit loss, accounting, revaluation.

KIRISH

Moliyaviy hisobotlarda aktivlar to'g'risidagi ma'lumotlar asosan balans hisobotlarida o'z ifodasini topadi, ammo aktivlarning eskirishi yoki qadrsizlanish xarajatlari barcha hisobotlarda o'z ta'siriga ega. Aktivlar qadrsizlanishi xarajatlari xo'jalik yurituvchi subyektning kassa yoki hisob raqami bo'yicha xarajati bo'lmaydi, ammo faoliyatning foyda qiymatiga va shu bilan birga soliq xarajatlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Aktivlar qadrsizlanishi hisobini moliyaviy hisobotlarda aks ettirishda eng avval moliyaviy hisobotlarni Moliyaviy Hisobotlarning Xalqaro Standartlari (MHXS) yoki Buxgalteriya Hisobining Milliy Standartlari (BHMS) asosida tayyorlashimiz jihatiga qarab shakllantiramiz. Xalqaro standartning 36-soni "Aktivlar qadrsizlanishi" deb nomlanib, bu standart yordamida aktivlarning zaxiralar, moliyaviy aktivlar, soliq aktivlari, biologik aktivlardan boshqa barcha turlariga o'z talablarini shakllantirgan. Standart talablari bo'yicha aktivlar qadrsizlanishi hisobini yuritishda eng avval aktiv qadrsizlanish alomati mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aktivlar qadrsizlanishi hisobini yuritish lozimligi to'g'risida jahonda iqtisodchi olimlar tomonidan ilk bor AQSHda 1968-yillarda dastlabki fikrlar va yondashuvlar paydo bo'la boshladi. Ray Ball va Lakshmanan Shivakumarlarning 2006-yildagi "Daromad va zararlarining asimmetrik tarzda o'z vaqtida tan olishdagi roli" maqolasida aktivlarning barcha ko'rilgan zararlarini hisobotlarda tezkor tarzda aks ettirilishi lozimligi ta'kidlangan

[1]. Jahon amaliyotida aktivlar qadrsizlanishi hisobini yo'lga qo'yish maqsadida ilk bor 1998-yilda Xalqaro Buxgalteriya Standartlari qo'mitasi tomonidan 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi" IAS qabul qilindi. Shu davrgacha 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi"ga 2001-yil, 2004-yil va jahon moliyaviy inqirozi davridan so'ng 2009-yillarda juda ko'plab o'zgarishlar kiritildi.

Shu bilan birga, 36-son BHHS "Aktivlar qadrsizlanishi"da "Tashkilot har bir hisobot davri yakuniga aktivlar qadrsizlanganligining biror alomati mavjudligi yoki mavjud emasligini baholashi lozim. Agar shunday alomat mavjud bo'lsa, tashkilot aktivning qoplanadigan qiymatini baholashi lozim", deb ko'rsatilgan [2].

Jahon iqtisodchi olimlari fikrlari bo'yicha xulosa qilib, 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi" aktivlarning haqiqiy qiymatini ko'rsatadi va ularning balans qiymatlarining sun'iy ravishda oshirib ko'rsatilishining oldini oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot asosan aktivlar qadrsizlanishi hisobini tashkil qilishda aktivlarni to'g'ri toifalarga ajratish, 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi" BHXS talablarini to'g'ri bajarish bo'yicha muammolar yechimini topishdan tashkil topadi. Moliyaviy hisobotlarda aktivlar qadrsizlanishi xarajatlarini aks ettirish maqsadida aktivlarning qadrsizlanish alomatlari mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash jarayonlari, qadrsizlanish xarajatlarini moliyaviy hisobotlarda aks ettirish maqsadida ularga to'g'ri buxgalteriya o'tkazmalarini shakllantirish uslublari qo'llaniladi. Shuningdek, tadqiqot davomida aktivlar qadrsizlanishi hisobini tashkil qilishda MHXS va BHMS talablari bo'yicha shakllantirish yo'nalishlari hamda ularning farqli jihatlarini o'rganish natijasida standart talablari to'g'ri bajarilishi ta'minlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aktivlar qadrsizlanishi hisobini yuritishda asosan aktivni asosiy vositalar qadrsizlanishi va moliyaviy aktivlar qadrsizlanishi bo'limlariga ajratib hisobini tashkil qilish to'g'ri qarorlardan biri bo'ladi. Asosiy vositalar qadrsizlanishi va moliyaviy aktivlar qadrsizlanishi hisoblari bir-biridan juda katta farq qilib, hatto MHXSlarida ham qadrsizlanish hisobini yuritishda asosiy vositalar uchun alohida, moliyaviy aktivlar uchun alohida standartlar qabul qilingan.

Asosiy vositalar qadrsizlanishi hisobini yuritishda 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi" BHXS talablari bo'yicha ish olib boramiz. 36-son "Aktivlar qadrsizlanishi" BHXS bo'yicha qadrsizlanishni hisoblashda aktivning qoplanadigan qiymati va aktivning balans qiymati o'rtasidagi farq bo'yicha qadrsizlanish zararlari tan olinadi. Moliyaviy aktivlar qadrsizlanishini hisoblashda 9-son "Moliyaviy vositalar" MHXSda ko'rsatilgan talablari bo'yicha qadrsizlanish hisoblari yuritiladi. Moliyaviy aktivlar qadrsizlanishi hisobi 2009-yilda 9-son "Moliyaviy vositalar" MHXS qabul qilingan paytgacha 39-son «Moliyaviy instrumentlar: tan olish va baholash» BHXS bo'yicha yuritilib keldi. 39-son BHXS bo'yicha moliyaviy aktivlarning qadrsizlanish hisobi yuz bergan yo'qotishlar (Incurred loss model) modeli asosida yuritilib kelindi. Yoki moliyaviy aktivlarning qadrsizlanishi qachonki haqiqatda yuz bergan vaziyatda qadrsizlanish zararlari moliyaviy hisobotlarda tan olindi. 2008-yilda ro'y bergan jahon moliyaviy inqirozidan so'ng ko'pchilik muhokamalar, kelishuvlar asosida yangi moliyaviy aktivlar bo'yicha standart qabul qilishga ehtiyoj paydo bo'ldi.

Chunki inqiroz davrida moliyaviy aktivlar qachonki qadrsizlanishi yuz bergan vaziyatda moliyaviy hisobotlarda tan olindi va bunday vaziyat ko'p moliyaviy muammolarni yuzaga keltirdi. Natijada ko'p muhokamalardan so'ng, agarda biz moliyaviy aktivlarimizning qadrsizlanishini, moliyaviy aktivlarimizning qadrsizlanishi yuz bermasidan avval moliyaviy hisobotlarimizga moliyaviy aktivlarimizning kutilayotgan qadrsizlanish xarajatlarini inobatga olganimizda, moliyaviy inqiroz jahondagi yirik kompaniyalarga bunchalik qattiq moliyaviy muammolarni yuzaga keltirmagan bo'lar edi, deb xulosalar qilindi.

2009-yilda Xalqaro buxgalteriya kengashi yangi 9-son "Moliyaviy vositalar" MHXSni qabul qildi va standart kutilayotgan kredit yo'qotishlar "expected credit loss" modeliga asoslandi [3]. 9-son "Moliyaviy vositalar" MHXS bo'yicha moliyaviy aktivlar aktiv sifatida qabul qilingan paytdan boshlab yuz berishi mumkin bo'lgan qadrsizlanish xarajatlarini zarar sifatida tan olish talab qilinadi.

36-son BHXS va BHMS bo'yicha qayta baholash va qayta baholash natijasida aktiv qiymatining pasayishi yoki qadrsizlanish qiymatlari hisobi BHMS bilan BHXSning o'xshash jihatlari va, albatta, farqli jihatlari ham borligini ko'ramiz. Xususan, BHMS bo'yicha qayta baholash va qayta baholash natijasida aktiv qiymatining tushishi yoki qadrsizlanish qiymatlari hisobi bo'yicha pasayish summasi boshqa operatsion xarajatlar schyotiga olib boriladi. BHMS bo'yicha boshqa operatsion xarajatlar 2-shakl "Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot"da xarajatlar sifatida tan olinib, foyda qiymatini kamaytirib ko'rsatadi, lekin foyda solig'i hisob-kitobida xarajatlar sifatida tan olinmaydi. Chunki O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining chegirib tashlanmaydigan xarajatlar toifasiga 317-modda 31-punktida mol-mulk narxining pasayish (qadrsizlanish) summolari ko'rsatilgan [4].

36-son BHXS talablari ham qadrsizlanishdan ko'rilgan zararni foyda va zararlar hisobotida zarar sifatida tan olishni nazarda tutadi. Va bu yerda biz 36-son BHXS talablari bilan BHMS talablarining bir xilligini ko'ramiz.

Asosiy vositalar qadrsizlanishini moliyaviy hisobotlarda tan olishimiz uchun quyidagi buxgalteriya o'tkazmalaridan foydalanamiz (1-jadval).

1-jadval.

Aktivlar qadrsizlanishini moliyaviy hisobotlarda aks ettirish bo'yicha buxgalteriya o'tkazmalari¹

TT/r	Debet	Kredit	Izoh
1	Qadrsizlanish bo'yicha xarajatlar	Aktiv	Qadrsizlanish xarajatlari aktiv miqdorini to'g'ridan to'g'ri kamaytirganda
2	Qayta baholash natijasida yig'ilgan daromadlar	Aktiv	Qayta baholangan aktivning qadrsizlanish xarajatlari tan olinganda
3	1. Qayta baholash natijasida yig'ilgan daromadlar 2. Qadrsizlanish bo'yicha xarajatlar (oshgan qismi)	Aktiv	Qayta baholangan aktivning qadrsizlanish xarajatlari qayta baholash natijasida yig'ilgan daromadlardan ortiq bo'lgan vaziyatda
4	Qadrsizlanish bo'yicha xarajatlar	Jam'arilgan qadrsizlanish (aktivga kontr aktiv modda)	Kontr aktiv moddasin hosil qilib aktiv miqdorini kamaytirish

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aktivlar qadrsizlanishini moliyaviy hisobotlarda tan olish maqsadida quyidagi tavsiyalarni shakllantiramiz:

Asosiy vositalarning qadrsizlanish alomatlarini aniqlash maqsadida ularni ishlab chiqarish, ma'muriy, xizmat ko'rsatish, ijaraga berish maqsadidagi va boshqa turdagi asosiy vositalarga toifalash;

Asosiy vositalarning foydalanish ko'rsatkichlari past bo'lgan asosiy vositalar bo'yicha qadrsizlanish testini muddatidan avval o'tkazishni;

Moliyaviy hisobotlarda aktivlarning qadrsizlanishini tan olishda ularni "qayta tiklanishi mumkin bo'lgan qadrsizlanishdan zararlar" va "qayta tiklanishi mumkin bo'lmagan qadrsizlanishdan zararlar" schyotlarini kiritish va ularni hisobotlarda aks ettirish.

Asosiy vositalarning qadrsizlanishini vaqtida aniqlash maqsadida har chorakda ishlab chiqarish maqsadidagi, ma'muriy maqsaddagi, xizmat ko'rsatish maqsadidagi, ijaraga berish maqsadidagi va boshqa turdagi asosiy vositalarning qadrsizlanish holati to'g'risidagi hisobotini tuzish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ray Ball, Lakshmanan Shivakumar "The Role of Accrual in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition" Journal of Accounting Research, Feb/2006 44(2): 207-242 DOI: [10.2139/ssrn.649681](https://doi.org/10.2139/ssrn.649681)
2. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2022-йил 10-ноябрдаги 61-сон буйруғига 21-илова 36-сон БҲХС "Активлар қадрсизланиши" // URL: <https://lex.uz/en/docs/6312360>
3. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2022-йил 10-ноябрдаги 61-сон буйруғига 35-илова 9-сон МҲХС "Молиявий инструментлар" // URL: <https://lex.uz/en/docs/6312360>
4. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси // URL: <https://lex.uz/docs/4674902>
5. Ray Ball, Lakshmanan Shivakumar. The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition. Journal of Accounting Research. – 2006. – Vol. 44, №2. – P. 207–242.
6. International Accounting Standards Board (IASB). IAS 36 Impairment of Assets. International Financial Reporting Standards. – London: IFRS Foundation, 2023.
7. International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 Financial Instruments. International Financial Reporting Standards. – London: IFRS Foundation, 2023.
8. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. Intermediate Accounting. – 17th ed. – Hoboken: Wiley, 2020. – 1456 p.
9. Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz. IFRS 2023: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. – Hoboken: Wiley, 2023. – 1350 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100